

FAIR gemacht: Die Schlüsselprinzipien für ein effektives FDM

Entdecken Sie die Prinzipien für ein effektives und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement

Ansprechpartner

Universitätsbibliothek Rostock

Team Forschungsdaten

E-Mail: forschungsdaten@uni-rostock.de

Webseite: www.ub.uni-rostock.de/forschungsdaten

Universitätsbibliothek Greifswald

Team Forschungsdaten

E-Mail: forschungsdaten@uni-greifswald.de

Webseite: <https://ub.uni-greifswald.de/serviceangebote/fuer-wissenschaftlerinnen/forschungsdatenmanagement/>

Autoren

Carolin Gloede, [0009-0006-0687-2530](https://orcid.org/0009-0006-0687-2530), UB Rostock

Dr. Sebastian Schick, [0000-0002-5089-7800](https://orcid.org/0000-0002-5089-7800), UB Rostock

Max Schröder, [0000-0003-1522-494X](https://orcid.org/0000-0003-1522-494X), UB Rostock

Antje Meuser, UB Rostock

Dr. Fabian Schmidt, [0009-0000-1782-0935](https://orcid.org/0009-0000-1782-0935), UB Greifswald

Dzanela Kaunaite, [0009-0007-9714-5116](https://orcid.org/0009-0007-9714-5116), UB Greifswald

DOI: 10.5281/zenodo.13929242

Die Informationsbroschüre wurde in Kooperation mit dem [Datenkompass M-V](#) erstellt.

Rostock, 20.09.2024

Was ist Forschungsdatenmanagement?

Forschungsdatenmanagement (FDM) umfasst alle Maßnahmen zur Erstellung, Organisation, Speicherung, Sicherung, Pflege und gemeinsamen Nutzung von Daten, die im Laufe eines Forschungsprojekts entstehen. Ein effektives FDM ist entscheidend für die Qualität und Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen.

Warum FDM zählt: Die Bedeutung für Ihre Forschung

- **Qualitätssicherung:** Sorgfältiges Datenmanagement stellt sicher, dass Forschungsdaten und daraus resultierende Erkenntnisse valide und zuverlässig sind.
- **Nachvollziehbarkeit:** Gut dokumentierte Daten ermöglichen es Ihnen, aber auch anderen Forschenden, Ihre Arbeit nachzuvollziehen und darauf aufzubauen.
- **Effizienz:** Ein strukturierter Umgang mit Daten spart Zeit und Ressourcen, insbesondere auch durch die einfache Nachnutzbarkeit.
- **Compliance:** Erfüllen der Anforderungen von Fördermittelgebern, Institutionen und wissenschaftlichen Zeitschriften.

Warum FAIR für Ihr FDM wichtig ist:

Die FAIR-Prinzipien helfen Ihnen dabei, Ihre Forschungsdaten so zu organisieren, dass sie leichter gefunden (**F**indable), zugänglich (**A**ccessible), verstanden (**I**nteroperable) und nachgenutzt (**R**eusable) werden können. Durch die Anwendung dieser Prinzipien verbessern Sie die Qualität und Nachvollziehbarkeit Ihrer Daten, was nicht nur die Effizienz Ihrer Forschung steigert, sondern auch deren Wirkung und Nachvollziehbarkeit erhöht.

Findable

Daten sind **auffindbar**, wenn sie durch klare und detaillierte Beschreibungen, sogenannte Metadaten, leicht entdeckt werden können. Dies bedeutet, dass Informationen wie Titel, Autoren und Schlüsselwörter aber auch fachspezifische Informationen zum Forschungskontext in Suchmaschinen und Datenbanken registriert sind, sodass relevante Daten schnell und einfach gefunden werden.

Best Practices

- Verwendung **persistenter Identifikatoren** (PIDs): Nutzen Sie PIDs für Ihre Datensätze und Publikationen. DOIs bieten beispielsweise eine solche dauerhafte und eindeutige Referenz, die es ermöglicht, Ihre Daten auch langfristig zu finden. Eine DOI erhalten Sie bei der Veröffentlichung über Repositorien oder Datendienste wie Zenodo, PANGAEA oder GFZ Data Services. Alternativen zu DOIs für Forschungsdaten sind Handles (HDL).

Ein Datensatz, der im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Universität Rostock erstellt wurde, kann eine DOI bei der Veröffentlichung über das institutionelle Repository RosDok erhalten: <https://rosdok.uni-rostock.de>.

- Erstellung detaillierter und konsistenter **Metadaten**:
Stellen Sie umfassende Metadaten bereit, die alle relevanten Informationen zu Ihren Daten enthalten, sodass andere Forschende Ihren Datensatz verstehen. Neben Titel, Autoren, Abstract und Lizenzinformationen sind das vor allem fachspezifische Informationen. Verwenden Sie standardisierte Metadatenschemata Ihres Fachgebietes oder allgemeine Schemata wie [Dublin Core](#) bzw. [DataCite](#) zur Beschreibung Ihrer Datensätze.

Fachdisziplinspezifische Metadaten: in der Sozialwissenschaft werden Metadaten beispielsweise nach dem Data Documentation Initiative (DDI) Standard erfasst, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der Forschungsgemeinschaft korrekt interpretiert werden. Analog gibt es für viele Fachgebiete oder Datenarten weitere **Metadatenschemata**.

Integrieren Sie den persistenten Identifikator in die Metadaten und verweisen Sie auf verwandte Arbeiten, die den Datensatz nutzen.

- Veröffentlichung in vertrauenswürdigen **Repositorien**:
Veröffentlichen Sie Ihre Daten in offenen und anerkannten Repositorien, die von Suchmaschinen und anderen Datenbanken gut indiziert werden. Wählen Sie bevorzugt fachspezifische Repositorien, da diese eine gezieltere Auffindbarkeit und Relevanz innerhalb Ihrer wissenschaftlichen Community bieten. Ein passendes Repository finden Sie über [FigShare](#) und [Re3data](#).

FDM-Schlagwörter: Identifikatoren, Metadaten und -standards, Schemata, Repositorien

A_{ccessible}

Daten sind **zugänglich**, wenn sie für berechnigte Nutzer leicht abrufbar sind. Dies bedeutet, dass die Daten so bereitgestellt werden, dass sie langfristig mit klar definierten Zugangs- und Nutzungsbedingungen zugänglich sind.

Best Practices

- Nutzen von **standardisierten Kommunikationsprotokollen**:

Achten Sie darauf, dass Daten und Metadaten über allgemein akzeptierte und standardisierte Kommunikationsprotokolle, wie beispielsweise HTTP oder HTTPS, zugänglich sind. Das Zugriffsprotokoll sollte einfach und klar definiert sein, ohne zusätzliche Barrieren für den Zugriff auf die Daten.

Ein öffentliches Repository für Forschungsdaten (z.B. [re3data](#)) ist weltweit über das Internet erreichbar und ermöglicht auch den Download.

- Ermöglichen von **Authentifizierungs- und Autorisierungsverfahren**:

Sofern Sie Ihre Daten nicht öffentlich zugänglich machen möchten, sondern unter eingeschränkten Nutzungsbedingungen veröffentlichen möchten, sollte das Repository klare Authentifizierungs- und Autorisierungsprotokolle definieren und dokumentieren,

um den Zugriff auf die Daten entsprechend zu steuern. Repositorien sorgen dafür, dass sensible Daten nur nach Authentifizierung und entsprechender Berechtigung zugänglich sind.

Beispielsweise kann ein Repository dies wie folgt umsetzen: Ein medizinischer Datensatz ist nur nach erfolgreicher Begutachtung eines Nachnutzungsantrags über ein gültiges Benutzerkonto zugänglich. Damit wird sichergestellt, dass nur berechtigte Personen auf die Daten zugreifen können.

- Sichern Sie die **Zugänglichkeit von Metadaten**:
Auch wenn die Originaldaten nicht mehr verfügbar sind, sollten die Metadaten weiterhin zugänglich sein. Dies ist wichtig für die Nachvollziehbarkeit aller Forschungsergebnisse, die auf diesen Daten beruhen. Diese Aufgabe übernimmt in der Regel das Repository, in dem die Daten ursprünglich veröffentlicht wurden. Forschende müssen selbst sicherstellen, dass ihre Daten umfassend mit Metadaten versehen sind.

FDM-Schlagwörter: Authentifizierung, Autorisierung, Offene Lizenzen, Persistente Identifikatoren (PIDs), Metadaten, Zugangsbedingungen, Datenformate

I nteroperable

Daten sind **interoperabel**, wenn sie nahtlos mit anderen Daten, Anwendungen und Systemen kombiniert werden können. Dies bedeutet, dass die Daten in einem standardisierten Format vorliegen, das möglichst weit verbreitet ist. Interoperabilität erleichtert die Integration und Wiederverwendung von Daten in verschiedenen Kontexten und Disziplinen.

Best Practices

- Verwendung **standardisierter Vokabulare und Metadatenschemata**:

Beschreiben Sie Daten und Metadaten mit Hilfe von anerkannten Vokabularen, Ontologien und Metadatenschemata, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und Disziplinen zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Standards klar dokumentiert und zugänglich sind, um Missverständnisse und Inkonsistenzen zu vermeiden.

Ein Forschungsdatensatz in der Umweltwissenschaft verwendet die "Ecological Metadata Language" (EML) zur Dokumentation. Diese Information ist in den Metadaten enthalten, damit Nutzer die verwendeten Standards nachvollziehen können.

- Verwendung **standardisierter Formate**:
Nutzen Sie gängige Datenformate für hohe Kompatibilität mit verschiedenen Tools und Plattformen. Stellen Sie klare Datenstrukturen sicher und denken Sie daran, Ihre Daten bei Bedarf in andere Formate umzuwandeln, um die einfache Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten.

Publizieren Sie Daten in Formaten wie CSV, MD oder TIFF, die ohne spezialisierte Software und möglichst langfristig verarbeitet werden können.

Dateiformat	Unsere Empfehlung
Tabellen	CSV, TSV
Text	TXT, MD, HTML, PDF/A
Multimedia	WAV, MJ2, AVI, MOV
Bilder	SVG, TIFF, JPEG2000, PNG

- **Referenzierung von relevanten Veröffentlichungen**:
Ergänzen Sie in den Metadaten relevante andere Datensätze und Veröffentlichungen, beispielsweise solche, die den Datensatz analysieren, erweitern oder auf denen Ihr Datensatz beruht.

Ein Datensatz zu biologischen Proben enthält auch Wetterdaten aus einem Datensatz im Repositorium PANGAEA. Die DOI dieses Datensatzes sollte in den Metadaten über eine entsprechende Referenz eingefügt werden, die dieses Verhältnis aufzeigt.

FDM-Schlagwörter: Formate, Ontologien, Vokabulare, Metadatenstandards, Dateibenennung

Reusable

Daten sind **wiederverwendbar**, wenn sie für zukünftige Forschung und Anwendungen nachgenutzt werden können. Dies setzt zusätzlich zu den vorherigen Kriterien voraus, dass die Daten gut dokumentiert, eindeutig lizenziert und mit den notwendigen Metadaten versehen sind.

Best Practices

➤ **Zugriffs- und Nutzungskonditionen:**

Gewährleisten Sie im Sinne von Open Science und Open Access, dass die Zugriffs- und Nutzungskonditionen Ihrer Daten durch Lizenzen wie z. B. CC BY (Creative Commons Attribution) oder CC0 (Public Domain Dedication) eindeutig dokumentiert und leicht zugänglich sind, um eine rechtmäßige Nutzung zu ermöglichen.

Ein Datensatz zur Klimaforschung kann beispielsweise unter der CC0-Lizenz veröffentlicht werden, die besagt, dass die Daten frei genutzt werden dürfen.

➤ **Minimal Information Standard verwenden:**

Nutzen Sie den *Minimal Information Standard* für die Dokumentation Ihrer Forschungsdaten, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen für eine Nachnutzung enthalten sind.

Der MIAME-Standard (Minimum Information about a Microarray Experiment) legt Richtlinien zur Aufzeichnung und Darstellung von DNA-Microarray-Daten fest.

- **Dokumentation** Ihrer Daten:
Dokumentieren Sie Ihre Daten ausführlich, einschließlich der Methoden zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und Analyseschritte, um die Nachvollziehbarkeit und Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten.

Dokumentationsformen für Ihre Daten: DataDictionary, Codebücher, ReadMe-Dateien, Metadaten, Feld- oder Laborbücher, Versionierungen etc. Spezielle Bundle-Formate kombinieren Dokumentation und Daten, z.B. RO-Crate oder dessen Spezialisierung FAIR-Digital-Object.

FDM-Schlagwörter: Offene Lizenzen, Datendokumentation, Metadaten, PIDs, Langzeitarchivierung (LZA), Repositorien

FAIR-Status-Check: Wie FAIR sind Ihre Daten wirklich?

Mit der folgenden Checkliste können Sie ganz einfach selbst überprüfen, ob Ihre Forschungsdaten den FAIR-Prinzipien entsprechen. Damit können Sie schnell und einfach checken, wie gut Ihre Daten auffindbar, zugänglich, kompatibel und wiederverwendbar sind.

Bitte beachten Sie, dass die FAIRness von Forschungsdaten ein Spektrum darstellt. Es ist nicht erforderlich, dass Ihre Daten zu 100 % FAIR sind, um von den Prinzipien zu profitieren. Jeder Schritt, der Ihre Daten FAIRer macht, hilft Ihnen und Ihrer Wissenscommunity, die Qualität und Nachvollziehbarkeit Ihrer Forschungsergebnisse sicherzustellen. Ihr Ziel sollte sein, kontinuierlich Fortschritte zu erzielen und Ihre Daten so weit wie möglich in Übereinstimmung mit den FAIR-Prinzipien zu bringen.

Findable (Auffindbar)

- Daten mit PIDs versehen: Haben Sie Ihrem Datensatz einen DOI (oder anderen PID) zugewiesen und in Ihre Metadaten integriert?
- Metadaten bereitgestellt: Haben Sie umfassende Metadaten erstellt, die den Inhalt Ihrer Daten beschreiben?
- Vertrauenswürdiges Repositorium: Ist Ihr Datensatz in einem vertrauenswürdigen Repositorium veröffentlicht, welches auch von Suchmaschinen gefunden wird?

Accessible (Zugänglich)

- Datenzugang geklärt: Ist der Zugang zu Ihren Daten über standardisierte Kommunikationsprotokolle gesichert?
- Zugriffsbeschränkung oder offen: Ist eine Authentifizierung/Autorisierung umgesetzt, die den Zugriffsschutz umsetzt oder ist der Datensatz frei herunterladbar?
- Metadaten langfristig verfügbar: Sichert das Repository die langfristige Verfügbarkeit der Metadaten, auch wenn der Datensatz gelöscht wird?

Interoperable (Interoperabel)

- Standardisierte Formate verwendet: Nutzen Sie gängige, standardisierte Datenformate für Ihre Daten?
- Kontrollierte Vokabulare genutzt: Haben Sie standardisierte Terminologien oder Ontologien verwendet?
- Metadaten-Standards eingehalten: Haben Sie Metadaten nach anerkannten Standards dokumentiert?
- Referenzen eingefügt: Haben Sie Referenzen zu anderen relevanten Datensätzen und Veröffentlichungen eingefügt?

Reusable (Wiederverwendbar)

- Klare Dokumentation: Haben Sie eine umfassende und klare Dokumentation Ihrer Daten erstellt?
- Eindeutige Lizenz gewählt: Haben Sie eine Lizenz gewählt, die die Wiederverwendung Ihrer Daten ermöglicht?
- Minimal Information Standard: Haben Sie die minimal notwendigen Informationen für die Nachvollziehbarkeit angegeben?

Grundlegende Literatur der Broschüre:

Katarzyna Biernacka, Claudia Engelhardt und Eske Carmen Heister. Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement: Erweiterungsmodul FAIR-Prinzipien. Version 1.0. Zenodo, 2023. Zugriff am: 13.09.2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10197079>

Forschungsdaten.info. FAIRE Daten. Wie die FAIR-Prinzipien umgesetzt werden können. Web Page. Zugriff am: 14.08.2024. <https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/faire-daten/>

Annika Jacobsen et al. FAIR Principles: Interpretations and Implementation Considerations. Data Intelligence 2020; 2 (1-2): 10–29. Zugriff am: 14.08.2024 DOI: https://doi.org/10.1162/dint_r_00024

Weiterführende Literatur:

GO FAIR International Support and Coordination Office. FAIR Principles. Web Page. Zugriff am: 13.08.2024. URL: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

UGent Open Science: Knowledge clip: FAIR data principles. Zugriff am: 13.08.2024. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2uZxFu9SFj8>

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Lizenz.

